

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Хожаметова Бибимарьям Каиповна,
 заведующая кафедрой «Химическая технология», к.т.н., доцент Каракалпакского
 государственного университета имени Бердаха

Садикова Адалат Маратовна
 Ассистент кафедры "Химическая технология" Каракалпакского
 Государственного Университета имени Бердаха

Артыкова Гульноза Арыслан кызы
 студентка 2 курса Каракалпакского государственного
 университета имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8023265>

Аннотация. Использование вторичных отходов промышленности в производстве вяжущих материалов имеет большую важность с точки зрения экологии и экономики. Это позволяет сократить количество отходов, которые попадают на свалки и загрязняют окружающую среду. Кроме того, использование вторичных отходов позволяет снизить затраты на производство вяжущих материалов, что повышает конкурентоспособность предприятий. Важно отметить, что при использовании вторичных отходов необходимо обеспечивать высокий уровень контроля качества продукции и проводить тщательную обработку и очистку отходов перед их использованием. Поэтому целью данной статьи является исследование способов использования вторичных отходов промышленности в производстве вяжущих материалов.

Ключевые слова: промышленность, производства, отход, предприятия, вяжущий материал.

Использование вторичных отходов промышленности в производстве вяжущих материалов позволяет сократить объемы отходов и экономить ресурсы. Это особенно актуально в условиях увеличения объемов производства и роста количества отходов. При использовании вторичных отходов в производстве вяжущих материалов снижаются затраты на производство, что позволяет снизить стоимость продукции. Кроме того, использование вторичных отходов позволяет улучшить качество продукции и создать новые рабочие места [3, 94-99]. Внедрение технологии переработки вторичных отходов в производство вяжущих материалов может стать одним из шагов на пути к устойчивому развитию промышленности.

Примерами использования вторичных отходов промышленности в производстве вяжущих материалов могут служить следующие:

1. Использование золы, полученной при сжигании угля или древесных отходов, в качестве вяжущего компонента для производства цемента. Зола содержит значительное количество кремния, алюминия и кальция, что делает ее полезным вяжущим материалом.
2. Использование шлака, полученного при выплавке стали, в качестве заменителя цемента. Шлак содержит высокую концентрацию кальция и кремния, что позволяет использовать его в качестве вяжущего компонента.

3. Использование отходов текстильной промышленности, таких как нитки и ткани, для производства гидроизоляционных материалов. Отходы перерабатываются в специальных установках и используются в качестве заполнителя для создания гидроизоляционных пленок [4, 157-162].

4. Использование отходов бумажной промышленности, таких как бумажные пакеты и коробки, для производства асфальтобетона. Бумага перерабатывается в специальных установках и используется в качестве заполнителя для создания асфальтобетона.

5. Использование отходов стекольной промышленности, таких как стеклобой и стекловолокно, для производства армированных бетонных конструкций. Отходы перерабатываются в специальных установках и используются в качестве арматуры для бетона.

Использование вторичных отходов промышленности в производстве вяжущих материалов имеет ряд положительных эффектов [1, 18-21]:

1. Снижение объемов отходов и уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. Использование вторичных отходов позволяет сократить объемы промышленных отходов, которые могут быть утилизированы или выброшены на свалки.

2. Экономия ресурсов. Использование вторичных отходов позволяет сэкономить ресурсы, которые могут быть использованы для производства новых материалов.

3. Снижение затрат на производство. Использование вторичных отходов позволяет снизить затраты на закупку сырья и утилизацию отходов [2, 78-80].

4. Улучшение качества продукции. Вторичные отходы могут содержать полезные компоненты, которые могут улучшить свойства вяжущих материалов, такие как прочность и водостойкость.

5. Создание новых рабочих мест и развитие экономики. Переработка вторичных отходов требует специальных установок и технологий, что может создать новые рабочие места и способствовать развитию экономики.

Заключение. Использование вторичных отходов промышленности в производстве вяжущих материалов играет важную роль в снижении негативного влияния на окружающую среду и повышении устойчивости экономики. В результате переработки отходов, которые ранее представляли угрозу для окружающей среды, получаются новые продукты, которые могут использоваться в строительстве и других отраслях промышленности. Таким образом, производство вяжущих материалов из вторичных отходов позволяет сократить выбросы парниковых газов, снизить потребление энергии и уменьшить зависимость от импорта первичных ресурсов. Кроме того, это способствует развитию инновационных технологий и созданию новых рабочих мест. В целом, использование вторичных отходов промышленности в производстве вяжущих материалов является одним из важных шагов на пути к устойчивому развитию экономики и сохранению окружающей среды для будущих поколений.

References:

1. Борков П.В., Мелконян В.Г. ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ДЕРЕВОПЕРЕРАБОТКИ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3-1. – С. 18-21;

2. Дворкин, Л. И. Строительные материалы из отходов промышленности [Текст] / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – М.: Феникс, 2007. – 368с
3. Романова, И.П. Использование отходов металлургической промышленности в строительной индустрии как способ сбережения природных ресурсов и снижения экологической напряженности [Текст] / И.П. Романова, О.Б. Бегунов / Территория науки. – М., 2016. – № 2. – С. 94-99
4. Рыщенко Т. Д. Использование вторичного сырья и отходов производства при изготовлении вяжущих материалов / Т. Д. Рыщенко, К. И. Вяткин // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. Теория и практика. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2012. – № 48 (954). – С. 157-162.
5. Садикова, А. М., Мухаммедалиев, А. Т. У., & Досназарова, М. Б. (2021). ПЕРЕРАБОТКА ФОСФОРИТОВ КАРАТАУ В ГЕКСАФТОРОСИЛИКАТ НАТРИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 569-572.